

ӘОЖ: 378.147:39:82-34

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА МӘДЕНИАРАЛЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ХАЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ РӨЛІ

ӘБСАДЫҚ АРУЖАН НҰРҒАЗЫҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Филология» факультетінің магистранты

Ғылыми жетекші – Г.К.КОРТАБАЕВА

Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада жоғары оқу орнында шет тілдерін оқытуда халық ертегілерін қолдану арқылы студенттердің мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі қарастырылады. Халық ертегілерінің дидактикалық мүмкіндіктері талданып, олардың тілдік және мәдени дамуға ықпалы анықталады. Сонымен қатар, ертегілерді оқу үдерісіне кіріктірудің тиімді әдістері ұсынылады. Зерттеу нәтижелері бұл тәсілдің мәдениаралық құзыреттілікті дамытудағы тиімділігін көрсетеді.*

***Кілт сөздер:** мәдениаралық құзыреттілік, жоғары мектеп педагогикасы, халық ертегілері, шет тілдерін оқыту, мәдениетаралық коммуникация, құзыреттілік тәсіл, тұлғаға бағытталған оқыту*

Кіріспе. Қазіргі таңда жоғары білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік-мәдени өзгерістеріне жауап беретін, жан-жақты дамыған, мәдениаралық қарым-қатынасқа қабілетті мамандарды даярлауға бағытталған. Жаһандану үдерісі әртүрлі мәдениеттер арасындағы өзара әрекеттестікті күшейтіп, білім беру мазмұнына жаңа талаптар қойып отыр. Осыған байланысты шет тілдерін оқыту тек тілдік білім берумен шектелмей, студенттердің мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыруды көздейді.

Жоғары мектеп педагогикасында мәдениаралық құзыреттілік студенттің кәсіби дайындығының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Ол өзге мәдениетті түсіну, қабылдау және тиімді қарым-қатынас орнату қабілетін қамтиды. Сондықтан оқыту үдерісінде мәдени мазмұнды тиімді енгізу өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Осы тұрғыда халық ертегілері ерекше педагогикалық құрал ретінде назар аудартады. Олар халықтың дүниетанымын, рухани құндылықтарын, салт-дәстүрін бейнелей отырып, мәдени мазмұнды табиғи түрде жеткізеді. Халық ертегілерін шет тілдерін оқытуда қолдану студенттердің мәдениетаралық танымын дамытуға және олардың тұлғалық қалыптасуына оң әсер етеді.

Жоғары мектеп педагогикасындағы мәдениаралық құзыреттілік ұғымы. Жоғары мектеп педагогикасында құзыреттілікке негізделген тәсіл қазіргі білім беру жүйесінің жетекші бағыттарының бірі болып табылады. Бұл тәсіл білім алушылардың тек теориялық білімді меңгеруімен шектелмей, оны практикалық жағдаяттарда қолдана алу қабілетін дамытуға бағытталады. Осы тұрғыда мәдениаралық құзыреттілік болашақ мамандардың кәсіби даярлығының ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады.

Мәдениаралық құзыреттілік тұлғаның өзге мәдени ортада тиімді қарым-қатынас орната алу қабілетін сипаттайды. Оның құрылымына когнитивтік (мәдени білімдер жүйесі), коммуникативтік (тілдік және сөйлеу дағдылары), сондай-ақ аффективтік (толеранттылық, эмпатия, мәдениетке құрмет) компоненттер кіреді. Бұл компоненттердің өзара байланыста дамуы студенттің мәдениетаралық қарым-қатынасқа дайын болуын қамтамасыз етеді.

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында шет тілдерін оқыту барысында мәдени аспектіні жеткілікті деңгейде қамтымау мәселесі байқалады. Көп жағдайда грамматикалық құрылымдар мен лексикалық бірліктерді меңгеруге басымдық беріліп, мәдени мазмұн екінші кезекке ысырылып жатады. Бұл жағдай студенттердің тілдік білімін формалды деңгейде қалдырып,

шынайы коммуникацияда қиындықтар туындатуы мүмкін. Сондықтан жоғары мектеп педагогикасы тұрғысынан оқыту мазмұнын мәдени компонентпен толықтыру өзекті мәселе болып табылады.

Осыған байланысты халық ертегілерін оқу үдерісіне енгізу мәдениаралық құзыреттілікті қалыптастырудың тиімді жолдарының бірі ретінде қарастырылады. Олар мәдени білімді табиғи әрі түсінікті формада жеткізеді және студенттердің танымдық қызығушылығын арттырады.

Халық ертегілерінің педагогикалық және мәдени әлеуеті. Халық ертегілері – ұлттық мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі және халықтың тарихи-әлеуметтік тәжірибесінің көрінісі. Олар ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан рухани мұра ретінде қоғамның құндылықтар жүйесін, дүниетанымын және мінез-құлық нормаларын бейнелейді.

Педагогикалық тұрғыдан алғанда, халық ертегілері тәрбиелік және дамытушылық функцияларды қатар атқарады. Ертегілердің мазмұнында жақсылық пен жамандықтың күресі, әділдік, адалдық, еңбексүйгіштік, батылдық сияқты әмбебап құндылықтар көрініс табады. Бұл құндылықтар студенттердің адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді.

Сонымен қатар әр халықтың ертегілерінде ұлттық ерекшеліктер айқын байқалады. Мысалы, кейбір мәдениеттерде ұжымдық құндылықтар басым болса, басқаларында жеке тұлғаның еркіндігі мен дербестігі алдыңғы орынға шығады. Осындай айырмашылықтарды талдау студенттердің мәдениетаралық танымын кеңейтеді.

Халық ертегілерінің тағы бір маңызды ерекшелігі – олардың эмоционалдық әсері. Ертегі сюжеттері, кейіпкерлері мен оқиғалары студенттердің қызығушылығын оятып, оқу процесіне белсенді қатысуына ықпал етеді. Бұл жоғары мектеп педагогикасында маңызды болып табылатын мотивациялық факторлардың бірі болып есептеледі. Осылайша, халық ертегілері білім беру процесінде тек тілдік материал ретінде ғана емес, сонымен қатар мәдени және тәрбиелік ресурс ретінде де үлкен әлеуетке ие.

Халық ертегілерін жоғары оқу орнында қолдану әдістемесі. Жоғары оқу орнында халық ертегілерін қолдану белгілі бір әдістемелік жүйеге негізделуі тиіс. Ең алдымен, оқытушы оқу мақсатына сәйкес келетін, тілдік деңгейі жағынан қолжетімді және мәдени мазмұны бай ертегілерді іріктеуі қажет.

Когнитивтік тәсіл аясында студенттер ертегі мәтінін талдап, оның негізгі идеясын анықтайды, кейіпкерлердің мінез-құлқын сипаттайды және мәдени ерекшеліктерін айқындайды. Бұл тапсырмалар олардың аналитикалық ойлау қабілетін дамытады және мәтінді терең түсінуге мүмкіндік береді.

Коммуникативтік тәсіл негізінде ұйымдастырылатын жұмыстар студенттердің тілдік дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Пікірталастар, сұхбаттар, рөлдік ойындар арқылы студенттер өз ойларын еркін жеткізуге, пікір алмасуға және мәдениаралық диалогқа қатысуға үйренеді.

Жобалық әдіс те ерекше маңызға ие. Бұл әдіс арқылы студенттер белгілі бір халықтың ертегілерін зерттеп, олардың мазмұнын басқа мәдениетпен салыстырады, нәтижесінде өз бетінше қорытынды жасайды. Мұндай жұмыстар студенттердің зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін дамытады.

Сонымен қатар цифрлық технологияларды қолдану да тиімді нәтиже береді. Мысалы, мультимедиялық презентациялар, бейнематериалдар, интерактивті тапсырмалар студенттердің оқу процесіне қызығушылығын арттырады және ақпаратты жақсы меңгеруіне ықпал етеді.

Осы әдістердің кешенді түрде қолданылуы жоғары мектеп педагогикасының талаптарына сәйкес келеді және оқыту үдерісінің сапасын арттырады.

Мәдениаралық құзыреттілікті қалыптастырудағы халық ертегілерінің рөлі. Халық ертегілерін жүйелі түрде қолдану студенттердің мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыруға жан-жақты әсер етеді. Ең алдымен, олар студенттердің мәдени білімін кеңейтеді. Студенттер әртүрлі халықтардың дүниетанымы, өмір салты, салт-дәстүрлері туралы ақпарат алады.

Сонымен қатар ертегілер студенттердің эмоциялық және құндылықтық сферасына әсер етеді. Олар басқа мәдениетке деген қызығушылықты арттырып, толеранттылық пен құрмет сезімін қалыптастырады. Бұл мәдениаралық қарым-қатынастың маңызды алғышарты болып табылады.

Коммуникативтік тұрғыдан алғанда, ертегілер негізінде ұйымдастырылған тапсырмалар студенттердің сөйлеу, тыңдау, оқу және жазу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Олар өз ойын жүйелі жеткізуге, дәлелдей білуге және әртүрлі мәдени көзқарастарды салыстыруға үйренеді.

Сонымен қатар халық ертегілерін қолдану студенттердің сыни ойлау қабілетін дамытады. Олар мәтінді талдау барысында ақпаратты бағалауға, өз пікірін қалыптастыруға және оны дәлелдеуге дағдыланады.

Осылайша, халық ертегілері жоғары оқу орнында мәдениаралық құзыреттілікті қалыптастырудың тиімді, кешенді және педагогикалық тұрғыдан негізделген құралы болып табылады.

Қорыта айтқанда, халық ертегілерін шет тілдерін оқыту процесінде қолдану жоғары мектеп педагогикасының талаптарына толық сәйкес келеді. Олар студенттердің тілдік білімін тереңдетіп қана қоймай, мәдениаралық құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді. Жоғары оқу орнында халық ертегілерін жүйелі түрде қолдану білім беру мазмұнын байытып, студенттердің тұлғалық және кәсіби дамуына жағдай жасайды. Сондықтан бұл бағыттағы зерттеулерді әрі қарай дамыту және тәжірибеде кеңінен қолдану өзекті болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. – Clevedon: Multilingual Matters, 1997.
2. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методология и теории. Алматы, 2005.
3. Zipes J. Fairy Tales and the Art of Subversion. – New York: Routledge, 2006.
4. Қазақ халық ертегілері. – Алматы: “Атамұра”, 2010.